

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue IV

ECHOES *of* **EXPRESSION** *A Creative Folio*

AUGUST 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Rusell Irene L. Lagunsad, MAF

SHS General Academic Head

Notre Dame of Greater Manila

South Caloocan, National Capital Region, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17010770](https://doi.org/10.5281/zenodo.17010770)

Nagtatago Ngunit Nagsisiwalat: Pagsusuri sa Akdang Bowl Limn Yeah ni Paolo Manalo

Naging mapaglaro sa paggamit ng dalawang wika ang sumulat ng akda. Kung babasahin ay aakalain mong ito’y tulang nasa wikang Ingles ngunit kapag binibigkas mo na, doon mo mapagtatanto na ang mensahe ay nasa wikang Filipino pala. Nakatatawa sa unang pagbasa ngunit may hatid palang lalim na mensahe na tumatalakay sa isang paksang hindi gaanong napagtutuonan ng pansin sa usaping pangkalusugan ng tao.

Ang pamagat nito na Bowl Limn Yeah ay representasyon talaga ng salitang Bulimia. Ito ay isang eating disorder na kumakain nang labis ang isang tao ngunit puwersahan naman niya itong kailangang isuka o gagamit ng mga laxatives sa maling pamamaraan. May iba na sobra sa pageehersisyo, diet, at fasting ang ginagawa upang hindi tumaas ang kanilang timbang. Iniisip ng mga taong may sakit nito, na sobra na nilang taba ngunit ang katotohanan ay ang payat naman nila. Sinasaad nga sa Senate Act 1108 o ang “An act mandating the department of education to create educational programs to raise awareness of eating disorders among Filipino children” na sa pagsasaliksik, nasa 5,000,000 hanggang 10,000,000 mga kababaihan at nasa 1,000,000 namang mga kalalakihan ang dumaranas ng mga eating disorder at kasama na rito ang Bulimia. Nilalayon ng isinusulong na batas na magbigay-kamalayan at matukoy ang mga kabataan na posibleng dumaranas nito sa tulong ng mga paaralan at magulang.

Maiksi ang tula na may tatlong saknong at tigtatatlong taludtod lamang kaya napakaispesipiko ng nais ipahayag. Malinaw na inilalarawan sa tula ang nararanasan ng isang taong may Bulimia. Pinagaan ng manunulat ang pagpapadaloy ng mensahe sa pamamagitan ng pagtatago at paglalaro ng mga salita. Wala akong nakitang problematiko sa pagsasaysay ni Manalo sa kaniyang tula, gusto ko ang pagiging mapangahas niya sa paggamit ng dalawang wika sa

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume I, Issue IV (August 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

kakatwa at kakaibang pamamaraan na tumataliwas na normatibong anyo ng mga malilikhaing akda. Ang aking maimumungkahi na lamang ay dagdagan niya pa ito ng mga saknong na mas magbibigay ng iba pang danas at dama ng mga taong may Bulimia upang lalo itong magbukas ng mga diskurso, kamalayan, at hakbangin upang ang ganitong usapin sa kalusugan ay mas pagtuonan ng pansin lalo na ng mga kinauukulan. Sa kabuoan, ang akdang ito ay nagtatago ngunit nagsisiwalat— Itinago ang wikang Filipino sa mga salitang Ingles at tanging Pilipino lamang ang maaaring makakita at makaunawa nito. Sa kabilang banda, nagsisiwalat ito ng katotohanan at karanasan. Ito ay magsisilbing pagmumulat-mata sa mamamayan sa mga bagay na hindi natin napapansin ngunit dapat bigyang-pansin.

Sanggunian:

Manalo, Paolo. "Bowl Limn Yeah". *Balaraw: Mga Tula at Dagli sa Panahon ng Pandemya at Pasismo*, Sentro ng Wikang Filipino-Unibersidad ng Pilipinas Diliman, 2021, pp. 7.

Senate Act 1109 Sixteenth Congress of the Republic of the Philippines. *An act mandating the department of education to create educational programs to raise awareness of eating disorders among Filipino children*. 25 Jul 2013. <http://legacy.senate.gov.ph/lisdata/1714614384!.pdf>. Accessed October 12, 2022.